

Клинико-лабораторные особенности течения тяжелых форм аллергических заболеваний.

Ташкентская медицинская академия

Абдуллаева Д.Т., Курбанова Д.Р., Агзамходжаева Н.С., Дусматов И.З.

Резюме. В этой статье представлены результаты клинических исследований, где были выявлены особенности течения часто встречающихся аллергических заболеваний у 96 детей в возрасте от 5 до 18 лет с диагнозами: бронхиальная астма (БА), атопический дерматит (АД), и аллергический ринит. С Бронхиальной астмой наблюдали 27 детей, с атопическим дерматитом (АД) 33 ребенка и аллергическим ринитом 36 детей. Были изучены клинические особенности аллергических заболеваний и их взаимосвязь между с другими инфекциями и провоцирующими факторами, приводящими к изменениям в гемограмме.

Ключевые слова: Бронхиальная, астма, аллергический ринит, атопический дерматит, дети, тромбоцитоз.

Актуальность. Несмотря на большие успехи, достигнутые в последнее время в изучении аллергии, многие вопросы диагностики аллергических заболеваний до сих пор остаются нераскрытыми. Особенно это касается неспецифических изменений в организме, которые во многом определяют особенности течения и исход аллергических состояний, обеспечивают пуск, стадийность реакций, формируют функциональный фон, на котором разворачивается специфический процесс. Среди неспецифических проявлений, которые имеют значение в развитии реакций повышенной чувствительности, значительный интерес представляют нарушения со стороны системы гемостаза.

Несмотря на то, что клинике и патогенезу аллергических реакции посвящено немало исследований, механизмы возникновения и развития геморрагического синдрома при этих заболеваниях нельзя считать достаточно изученными. Анализ данных литературы, касающейся исследований системы гемостаза при аллергических реакциях, выявляет различия в методических и методологических подходах исследователей.

На сегодняшний день инфекционно-воспалительные заболевания являются одними из самых частых причин реактивного тромбоцитоза. Очень часто количество тромбоцитов в периферической крови увеличивается при пневмонии, сепсисе, остеомиелите, а также после хирургических вмешательств и травм, в том, числе и при аллергических состояний. При системных воспалительных заболеваниях соединительной ткани, например, при ревматоидном артрите, повышается уровень

цитокинов, которые стимулируют образование тромбоцитов. По мере уменьшения признаков воспаления снижается и количество тромбоцитов.

Первичный тромбоцитоз у детей встречается очень редко (с частотой примерно 1 случай на 10 миллионов человек). Это состояние развивается в результате нарушения контроля продукции тромбоцитов и связано с мутациями генов, кодирующих белки, участвующих в регуляции этого процесса.

Тромбоциты — это маленькие кровяные пластинки. Они не являются клетками, так как не содержат ядер, а являются фрагментами крупных клеток мегакариоцитов, которые находятся в костном мозге и других тканях[7]. 7-14 дней — средняя продолжительность жизни тромбоцита[7].

Скорость образования новых тромбоцитов регулируется большим количеством гормонов и гормоноподобных веществ, самый главный из которых — тромбопоэтин, образуется в основном в печени[7].

Тромбоциты постоянно патрулируют стенки кровеносных сосудов и, если они определяют повреждение, то немедленно начинают приклеиваться к поврежденной стенке и друг к другу, образуя тромб, что позволяет остановить кровотечение. Также они играют важную роль в процессах восстановления поврежденных тканей[7].

Если их количество превышает единую границу нормы, такое состояние называется тромбоцитозом. Тромбоцитоз бывает первичным и вторичным.

Тромбоцитоз- является маркером начало аутоиммунных заболеваний, в том, числе повышение тромбоцитов при аллергических заболеваниях свидетельствуют о тяжелом состоянии течения заболевания [2].

Материалы и методы:

В многопрофильной клинике Ташкентской медицинской академии г. Ташкента, в отделении аллергологии под нашим наблюдением находились 96 детей в возрасте от 5 до 18 лет с диагнозами бронхиальная астма, atopический дерматит, и аллергический ринит. С бронхиальной астмой наблюдали 27 детей, с atopическим дерматитом 33 ребенка и аллергическим ринитом 36 детей в период с сентября по декабрь 2021 года. Всем нашим пациентам были проведены следующие лабораторные анализы: ОАК, ОАМ, определение Ig E, TORCH- инфекции и глистной инвазии.

Результаты и обсуждение. У 2 девочек при 1 степени с БА в возрасте от 5-11 лет клинические признаки проявлялись в виде легкого покашливания, случаи приступов реже 1 раза в неделю. У 3 мальчиков в этой же возрастной группе наблюдались следующие провоцирующие факторы: холодный воздух, табачный дым, физические нагрузки, сильные эмоции и переживание, которые способствовали усилению симптомов БА. У двух мальчиков наблюдались такие симптомы, как выделение водянистой слизи, частое чихание после сна. А у одного пациента эти симптомы проявили себя менее выраженными, но после ночного или дневного сна у

него часто отмечалось чиханье, и показатели ОФВ₁ и ПСВ было свыше 80%. У девочки второй группы средней степени течения у было регулярные ночные приступы более одного раза в неделю, при которых наблюдалось затрудненное дыхание, обострения ограничивали физическую активность и сон ОФВ₁ и ПСВ=60-80%. У одного мальчика этой же группы был отмечались симптомы дневного и ночного приступов затруднённого дыхания. Хотелось бы отметить, что при тяжелой степени БА у 1 пациента отмечался фенотип ожирения, что приводило к частым приступам БА на фоне ОРВИ, течение заболевания у данного больного протекало с рефрактерностью к лечению. Период обострения длился больше, чем у других пациентов этой же группы степени тяжести.

В возрастной группе от 12 до 15 лет отмечалось учащение симптомов БА чаще у девочек, чем в возрастной группе от 5 до 11 лет. Увеличение количество приступов в данной группе, наблюдалось при частой физической нагрузке и при употреблении сигарет или когда они являлись пассивными курильщиками. У этой категории детей часто приступы выражались в виде тревожности, страха и лабильностью настроения (табл.1)

Таблица 1

Степень тяжести	Бронхиальная астма (27)			
	5-11 лет		12-18 лет	
	13		14	
	Девочки	мальчики	Девочки	мальчики
1 интермиттирующая	2	3	2	2
2 персистирующая легкой степени	1	2	3	1
3 персистирующая средней степени	1	2	2	1
4 персистирующая тяжелой степени	1	1	2	1

Всего с аллергическим ринитом было 36 детей. (табл.2) Из них количество детей от в возрасте 5-11 составило -17, девочек - 8, мальчиков - 9. Интермиттирующая степень характеризовалась симптомами АР менее 4 дней в неделю или 4 недель в году. При персистирующей степени АР – симптомы наблюдались более 4 дней в неделю или более 4 недель в году. В возрастной группе 5-11лет как у девочек (6), так и у мальчиков (7), отмечались при САР (сезонный аллергический ринит) следующие симптомокомплексы: (приступообразное чиханье, которое могло длиться от нескольких секунд до несколько минут, часто сопровождается зудом в носу, и часто отмечалась выраженная ринорея. А при КАР(круглогодичный аллергический ринит) отмечались следующие симптомы: постоянная заложенность носа, затруднение носового дыхания, и длительная ринорея. У 2 девочек и 2 мальчиков.

В 1 и 2 группе при 1 степени тяжести у детей отмечались слабовыраженные симптомы ринита, при которых не нарушались активность и сон. При 2 степени как у девочек, так и у мальчиков наблюдались нарушение активности, как в учебе, так и занятии спорта. При 3 степени тяжести отмечались выраженное нарушение сна, физической активности и качества жизни. Как видно из таблицы в возрастном аспекте в 1 группе преобладали мальчики, а во 2 группе – девочки.

Таблица 2

Как видно из таблицы №3, всего с	№	Аллергический ринит			
	возраст	5-11 лет (1 группа)		12-18 лет (2 группа)	
	количество	17		15	
	По полу	Девочки 8	Мальчики 9	Девочки 8	Мальчики 7
	САР	6	7	5	5
	КАР	2	2	3	1
	1 легкая степень	4	5	2	3
	2 средняя степень	2	2	3	3
	3 тяжелая степень	2	2	3	1

атопическим дерматитом были госпитализированы 33 ребенка. 1 группу составили 17 детей, 2 группу - 15 детей. По распространенности заболевания с ограниченным АД в 1 группе наблюдались 5 девочек и 4 мальчика, у которых отмечалось поражение области лица. Во 2 группе с ограниченным атопическим дерматитом в равных количествах, как девочек, так и мальчиков было по 3 детей. Количество детей с распространенным АД в 1 группе девочек составило 2, а мальчиков 3. Во 2 группе было равное количество мальчиков и девочек по - 3. В 1 группе при диффузном АД были 1 девочка и 2 мальчика, 2 группу составили 2 девочки и 1 мальчик.

Таблица 3

№	Атопический дерматит (33)			
возраст	5-11 (1 группа)		12-18 (2 группа)	
	17		15	
	Девочки (8)	Мальчики (9)	Девочки (8)	Мальчики (7)
АД ограниченный (5-10%)	5	4	3	3
АД распространенный (до 50%)	2	3	3	3
АД диффузный(более 50%)	1	2	2	1

1 легкая степень	5	4	3	3
2 средняя степень	2	3	3	3
3 тяжелая степень	1	2	2	1

По степени тяжести при АД легкой степени в 1 группе у 3 девочек отмечались ограниченные поражения кожи в виде зуда, невыраженной эритемы, а у 2 отмечались лихенизация кожи, слабый зуд. У 4 мальчиков этой же группы отмечалось лихенизацией кожи и умеренным зудом. При средней степени у 2 девочек отмечалось поражение кожи с умеренной экссудацией и гиперемией в сочетании с сухостью кожи и зудом, а у мальчиков этой же группы наблюдалось частые обострения 3-4 раза в год, сухостью кожи и зудом, склонные умеренной экссудацией. При тяжелой степени в 1 группе у одной девочки, наблюдалось поражение кожи с выраженной экссудацией, гиперемией, сильнейшим зудом, который усиливался в ночное время, а так же отмечалось диссеминированное поражение кожи, особенно в разгибательных участках. Отличительной особенностью 2 группы заключалась в том, что в процессе поражения кожи больше превалировала лихенизация, чем экссудация.

При анализе клинико-лабораторных анализов, обратили внимание на то, что при всех аллергических состояниях (АД, АР и БА), особенно при тяжелых формах, помимо повышения Ig E от (240-1283IU/mL). В гемограмме выявили следующие изменения показателей крови: было отмечено повышение уровня эозинофилов от (5-12%), увеличение СОЭ (10-35 мм/ч), у детей с вирусиндуцированной формой БА отмечалось повышение уровня лимфоцитов от 65-87% в зависимости от возраста. При сопутствующей патологии TORCH-инфекции: (ЦМВ, вирус простого герпеса, хламидии и микоплазмы) у детей при значительном повышении титров отмечалось более тяжелое течение или рефрактерность к лечению аллергических заболеваний. Нужно отметить, что при тяжелых формах АД, АР и БА в стадии обострения наблюдалось повышение уровня тромбоцитов от (310-847 10^9 /л%). Кроме того, у этих детей обнаружено наличие глистной инвазии в копрологии (острицы, аскариды, бычий цепень), которое отягощало течение заболевания и наблюдалось рефрактерностью к лечению, что было причиной развития хронизации процесса.

Таким образом, изучение аллергических состояний в зависимости от формы и тяжести течения показало, что наряду с клиническими проявлениями и маркерами диагностики было выявлено повышение уровня тромбоцитов при тяжелых формах заболевания. Это диктует необходимость дальнейшего изучения гемостаза у детей, особенно количественного и качественного состояния тромбоцитов при различных формах аллергических заболеваний у детей.

Литература:

1. Ксензова Л.Д. Атопический марш. Риск развития аллергического ринита и бронхиальной астмы у детей с атопическим дерматитом. *Аллергол. и иммунол. в педиатрии*. 2018; 55 (4): 25-30. doi:10.24411/2500-1175-2018-00019
2. Каримджанов И.А., Рахманова Л.К., Каримова У.Н. Высокоэффективный алгоритм прогнозирования хронической болезни почек у детей на фоне атопии. *Международный журнал передовых наук и технологий*. 2020; 29 (7): 3389-3394.
3. Paller A.S., Spergel J.M., Mina-Osorio P., Irvine A.D. The atopic march and atopic multimorbidity: Many trajectories, many pathways. *J. Allergy Clin. Immunol.* 2019; 143 (1): 46-55. doi: 10.1016/j. jaci.2018.11.006
4. Aw M., Penn J., Gauvreau G.M., Lima H., Sehmi R. Atopic march: Collegium Internationale Allergologicum Update 2020. *Int. Arch. Allergy Immunol.* 2020; 181 (1): 1-10. doi: 10.1159/000502958
4. Runnstrom M, Pitner H, Xu J, Lee FE, Kuruvilla M. Utilizing Predictive Inflammatory Markers for Guiding the Use of Biologicals in Severe Asthma. *J Inflamm Res.* 2022;15:241- 249. DOI: 10.2147/JIR.S269297.
5. Agache I, Akdis CA, Akdis M, Canonica GW, Casale T, et al. EAACI Biologicals Guidelines-Recommendations for severe asthma. *Allergy.* 2021;76(1):14-44. DOI: 10.1111/all. 14425.
7. Cecinati V, Brescia L, Esposito S. Thrombocytosis and infections in childhood. *Pediatr. Infect. Dis. J.* 2019; 31 (1): 80–81.